

Simona Altmeyer, Susan C.A. Burkhardt und Achim Hättich

Studie zur Wirksamkeit integrativer Regelklassen (WiRk)

Zusammenfassung

In der Studie «Wirksamkeit integrativer Regelklassen (WiRk)» der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich wird der Frage nachgegangen, ob und wie es in integrativen Regelklassen aktuell gelingt, alle Kinder – und vor allem Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen – zu qualifizieren und zu integrieren. In diesem Artikel stellen wir das Forschungsdesign der Studie vor und beschreiben Erwartungen an die Studienerkenntnisse.

Résumé

Une étude sur l'efficacité des classes ordinaires à structure intégrative (étude WiRk) est menée par la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée (HfH) de Zurich. Son but est de déterminer dans quelle mesure les classes ordinaires à structure intégrative permettent actuellement de former et d'intégrer tous les enfants, et particulièrement ceux qui présentent des besoins éducatifs particuliers. Dans cet article, nous présentons le design de recherche mis en place pour cette étude et décrivons nos attentes par rapport aux résultats qui seront obtenus dans le cadre de ce projet.

Ausgangslage

Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden heutzutage wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet. In der SRF-Sendung «10vor10» vom 4. März 2015 wurde aufgrund von Zahlen des Volksschulamts, Abteilung Sonderpädagogisches, berichtet, dass sich im Kanton Zürich die Anzahl sonderpädagogisch unterstützter Kinder innert fünf Jahren von gut 3000 Kindern im Jahr 2008 auf fast 5000 Kinder im Jahr 2012 erhöht hat (vgl. SRF-10vor10, 2015). Auch in anderen Schweizer Kantonen wird die Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regelklassen vermehrt umgesetzt.

Die Volksschule gibt integrativen Regelklassen Erziehungs- und Bildungsziele vor, die auch für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gelten. In den Lehrplänen sind die Anforderungen und Erwartungen der Schule an das Lernen und Leisten der Kinder in den fächerspezifi-

schon Zielsetzungen geregelt. Auch die Beobachtung und Beurteilung des Verhaltens von Schulkindern gehört zwingend zum Unterricht (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013). Dazu zählen Lern- und Arbeitsverhalten sowie Sozialverhalten im Unterricht. Diese Ziele dienen primär der Sicherstellung einer reibungslosen, störungsfreien Durchführung des Unterrichts (vgl. Altmeyer, 2015). Der Auftrag Schulsicher Heilpädagogik in integrativen Regelklassen lässt sich über diese Anforderungen und Erwartungen ableiten. Sonderpädagogische Massnahmen sollen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen unterstützen, die geforderten Verhaltens- und Leistungsziele (Qualifikationsauftrag) zu erreichen. Zudem soll über sonderpädagogische Massnahmen sichergestellt werden, dass auch Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regelschule unterrichtet werden können (Integrationsauftrag).

Fragestellungen und Zielsetzungen

Die Studie «Wirksamkeit integrativer Regelklassen (WiRk)» (Laufzeit: 09/2015–04/2017) untersucht, ob und wie es in integrativen Regelklassen heutzutage gelingt, alle Schulkinder – mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse – zu qualifizieren und in die Klassengemeinschaft zu integrieren. Für die Umsetzung des Qualifikations- und Integrationsauftrags in integrativen Regelklassen sind «Förderteams» zuständig. Diese setzen sich aus unterschiedlichen Fachpersonen, d. h. Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Regelklassenlehrpersonen und Klassenassistenzen zusammen. Drei Fragestellungen werden im Rahmen der Studie bearbeitet:

1. «Gelingt es Förderteams in integrativen Regelklassen, Kinder – mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse – in Bezug auf Verhalten und Leisten zu qualifizieren und zu integrieren?»

Aus sonderpädagogischer Sicht interessiert diese Frage in Verbindung mit dem Auftrag Schulischer Heilpädagogik in integrativen Regelklassen. Es wird untersucht, ob über die Umsetzung sonderpädagogischer Massnahmen in integrativen Regelklassen sowohl der Qualifikations- als auch der Integrationsauftrag erreicht werden.

2. «Wie stehen die untersuchten Faktoren zum Unterricht in integrativen Regelklassen in Verbindung mit der Verhaltens- und Leistungsentwicklung sowie mit dem emotionalen, sozialen und leistungsbezogenen Befinden von Schulkindern?»

Die Zusammenhänge zwischen dem emotionalen, sozialen und leistungsbezogenen Befinden sowie dem Ausmass an Selektion bzw. dem Verbleib der Kin-

der in der Klasse (Integrationsauftrag) und der kindlichen Verhaltens- und Leistungsentwicklung (Qualifikationsauftrag) werden analysiert. Die Wirkungsweise unterschiedlicher Faktoren wird auf der Grundlage des «Angebot-Nutzungs-Modells der Wirkungsweise des Unterrichts» (Helmke, 2014, S. 71) genauer beschrieben und erklärt. Das Wirkungsgeflecht des Unterrichts in integrativen Regelklassen soll dadurch besser verstanden werden.

3. «Was zeichnet die Fälle aus, die sich in Bezug auf das Verhalten und/oder Leisten der Schulkinder besonders stark (positiv/negativ) oder nicht (Stagnation) entwickeln?»

Hierzu wird aufgrund einer genauen Analyse einzelner Fälle, über die Befragung des jeweiligen Förderteams, den «best/worst practices» integrativer Förderung und Unterstützung nachgegangen. Unter einem Fall werden dabei die Wechselbeziehungen zwischen Förderteam, Unterricht und Kind verstanden.

Stichprobe und Datenerhebung

Die Stichprobe besteht aus 30 integrativen Regelklassen mit insgesamt ca. 550–600 Schulkindern (inklusive ca. 100 bis 150 Kinder, die Integrative Förderung (IF) oder Integrative Sonderschule in der Regelklasse (ISR) erhalten) auf der Mittelstufe (3./4./5. Klassen) und aus den zugehörigen Förderteams (z. B. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Regelklassenlehrpersonen, Klassenassistenzen). Die Studie ist als Langzeitstudie über ein Jahr angelegt:

Erste Erhebung: Oktober–Dezember 2015

Zweite Erhebung: April–Juni 2016

Dritte Erhebung: Oktober–Dezember 2016

Alle Kinder einer Klasse und ihr jeweiliges Förderteam werden über verschiedene standardisierte Fragebogen untersucht. Zudem werden die Eltern/Erziehungsberechtigten der Kinder zu strukturellen Merkmalen der Familie befragt.

Qualifikationsauftrag

Die Erreichung des Qualifikationsauftrags wird über die Entwicklung schulischer Leistungen der Kinder beurteilt. Die Leistungen in den Fächern Mathematik und Deutsch werden ermittelt und mit den curricularen Lernzielen verglichen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013). Dazu wird das «Klass Cockpit» (vgl. Lehrmittelverlag St. Gallen, 2015) eingesetzt. Es wird untersucht, ob alle Schulkinder ein bestimmtes Minimalniveau in Bezug auf die geforderten (curricularen) Lernziele sowie eine genügende Zeugnisnote in den Hauptfächern erreichen können. Zudem werden über einen Leistungsvergleich (Mittelwertsunterschiede) innerhalb einer Klasse die Leistungsunterschiede der Kinder – mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse – untersucht und die Art und Weise, wie diese sich über ein Schuljahr entwickeln.

Neben den Leistungen wird ebenfalls die Intelligenz der Kinder erhoben. Zur Ermittlung der allgemeinen Intelligenz (IQ) der Schulkinder wird in der 3. Klasse der «Grundintelligenztest Skala 1 (CFT 1)» (vgl. Cattell, Weiss & Osterland, 1997) und in der 4. und 5. Klasse der «Grundintelligenztest Skala 2 (CFT 20-R)» (vgl. Weiss, 2007) eingesetzt.

Als eine weitere wichtige Aufgabe integrativer Regelklassen wird die Ermöglichung eines reibungslosen Unterrichtsablaufs angesehen. In diesem Zusammenhang werden bedeutsame Verhaltensweisen der Schulkinder ermittelt: emotionale Proble-

me, Probleme im sozialen Verhalten, Hyperaktivität/Aufmerksamkeit, soziales Erleben mit Gleichaltrigen, prosoziales Verhalten (vgl. Petermann, 2010; Textor, 2007). Hierzu wird die deutsche Version (vgl. Klasen, Woerner, Rothenberger & Goodman, 2003) des «Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu)» (vgl. Goodman, 1997) eingesetzt. Dabei werden die Veränderungen in diesen Bereichen bei allen teilnehmenden Klassen über ein Schuljahr betrachtet. Die Entwicklungsverläufe im Bereich des Verhaltens aller Kinder – mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse – können so verglichen werden. Eine Reduktion oder eine Verhinderung der Zunahme des Problemverhaltens im Unterricht sowie die Erreichung von curricularen Lernzielen, trotz vorliegender Probleme im Verhaltensbereich, werden als positive Verläufe definiert.

Die Erreichung des Qualifikationsauftrags wird über die Entwicklung schulischer Leistungen der Kinder beurteilt.

Integrationsauftrag

Im Zusammenhang mit dem Integrationsauftrag wird das emotionale, soziale und leistungsbezogene Befinden der Kinder im Unterricht untersucht. Das Befinden der Schulkinder im Unterricht wird über mehrere Instrumente erfasst. Die Schulkinder und die Förderteams werden zu den gleichen Bereichen mit äquivalenten Fragebögen befragt. Wo nötig, werden diese neu konzipiert und auf ihre psychometrischen Gütekriterien überprüft. Die Instrumente sind in der Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Erhebungsinstrumente zur Erfassung des Befindens von Schulkindern im Unterricht

Befinden von Schulkindern im Unterricht	Instrument
Emotionale, soziale und leistungsbezogene Integration	«Kurzversion des Fragebogens zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (KFDI)» (vgl. Venetz, Zurbriggen & Eckhart, 2014)
Beziehungsqualität	«Sozialfragebogen für Schüler der 4. bis 6. Klasse (SFS 4–6)» (Petillon, 1984)/Skala zum Sozialerleben des «Beobachtungsbogens für Lehrpersonen zur Einschätzung von Verhalten und Lernen (LEVL)» (vgl. Altmeyer, 2015)
Selbstwirksamkeitserleben	«Skalen zur Erfassung von Schülermerkmalen (WirkSchul/WirkSoz)» / «Skala zur Lehrereffektivitätserwartung (WirkLehr)» / «Skala Kollektive Selbstwirksamkeitserwartung (WirkKol)» (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 1999)
Unterrichtsqualität	«Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung (EMU)» (vgl. Helmke et al., 2015)

Mit der «Kurzversion des Fragebogens zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (KFDI)» (vgl. Venetz, Zurbriggen & Eckhart, 2014) kann das Erleben des Integriertseins durch die Schulkinder selbst beurteilt werden. Unter «Beziehungsqualität» wird das soziale Erleben von Kindern in den Beziehungen innerhalb der Klasse verstanden (vgl. Petillon, 1984). «Unterrichtsqualität» wird über die Bereiche «Klassenführung», «lernförderliches Klima», «Motivierung», «Klarheit», «Aktivierung», «Förderung» und «Bilanz» erfasst (vgl. Helmke et al., 2015). Weiter wird die Selbstwirksamkeitserwartung untersucht, worunter «die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35) verstanden wird. Zur Erfassung des Selbstwirksamkeitserlebens von Schulkindern und Lehrpersonen werden bei Schulkindern und Lehrper-

sonen unterschiedliche Skalen von Schwarzer und Jerusalem (1999) eingesetzt.

Beim Förderteam werden auch Angaben zur Qualifikation, zur Berufserfahrung, zum Stellenpensum sowie zu den Arbeitsformen im Zusammenhang mit der Förderung und Unterstützung der Kinder erhoben. Zudem wird das Förderteam zur Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion befragt. Dazu kommt ein Fragebogen zur Selbstreflexion von Lehrpersonen zum Einsatz, welcher in der Grundschulstudie «VE-RA – Gute Unterrichtspraxis» entwickelt und überprüft wurde (vgl. Helmke et al., 2007). Die Selbstreflexionsfähigkeit wird als unabdingbares Merkmal von Lehrpersonen zur Sicherung des Unterrichtserfolgs betrachtet (vgl. Helmke, 2014).

Als ein Kriterium von Wirksamkeit bezüglich des Integrationsauftrags wird eine «realistische» Selbsteinschätzung der Schulkinder bezüglich des eigenen Integ-

riertseins beschrieben (vgl. Preuss-Lausitz, 2005; Textor, 2007). Was unter «realistisch» zu verstehen ist, hängt mit dem Kontext der integrativen Regelklasse zusammen, der, über die Erziehungs- und Bildungsziele der Schule, an die Kinder Anforderungen und Erwartungen bezüglich ihrer Integration stellt. In diesem Sinne ist die Einschätzung eines Kindes «realistisch», wenn seine Sichtweise mit der des Kontextes übereinstimmt bzw. eine Passung bei der Einschätzung vorliegt. Daher werden die Einschätzungen des Kindes und die Einschätzungen des Förderteams – zur Beziehungsqualität, zur Unterrichtsqualität, zum Selbstwirksamkeitserleben, zur emotionalen, sozialen und leistungsbezogenen Integration sowie zum Verhalten des Kindes im Unterricht – miteinander verglichen. Von einer optimalen Wirksamkeit integrativer Regelklassen kann gesprochen werden, wenn beide Sichtweisen eine positive Einschätzung bezüglich des Integriertseins des Kindes vornehmen. In diesem Fall kann von einem positiven Befinden (emotional, sozial, kognitiv) des Kindes ausgegangen werden. Wenn die Einschätzungen der Merkmale jedoch nur aus Sicht des Förderteams positiv ausfallen, dann kann man ebenfalls von «wirksam» sprechen, weil dies auf den Verbleib des Kindes in der Klasse hindeutet. Damit wäre der Integrationsauftrag erfüllt. Gerade in diesem Zusammenhang gilt es jedoch, den Auftrag Schulischer Heilpädagogik in integrativen Regelklassen aus normativer Sicht kritisch zu reflektieren. Das Kind mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist wohl in integrativen Regelklassen «integriert», aber unter welchen Umständen? Es stellt sich somit die Frage, welche Bedeutung dem kindlichen Befinden in integrativen Regelklassen zukommen soll (vgl. Altmeyer, 2015).

Datenanalyse und Auswertungsmethodik

Es werden deskriptive und inferenzstatistische Methoden zur Datenauswertung eingesetzt. Zur Ermittlung von wechselseitig gerichteten Zusammenhängen zum besseren Verständnis des Wirkungsgeflechts des Unterrichts in integrativen Regelklassen, wird ein «Cross-lagged Panel-Design» (Bortz & Döring, 2006, S. 519ff.) verwendet. Zur Exploration der «best/worst practices» werden nach den drei Datenerhebungen Fokus-Interviews mit ausgewählten Förderteams durchgeführt und miteinander verglichen. Die Auswertung der Interviews erfolgt mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2003).

Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem kindlichen Befinden in integrativen Regelklassen zukommen soll.

Erwartungen an die Ergebnisse

Die Studienergebnisse sollen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung integrativer Regelklassen an der Volksschule diskutiert werden: Einerseits sollen die Ergebnisse aufzeigen, ob es den Förderteams in integrativen Regelklassen aktuell gelingt, alle Schulkinder in den Bereichen Verhalten und Lernen zu qualifizieren und – unter der Berücksichtigung ihres Befindens – zu integrieren. Andererseits sollen das bessere Verständnis des Wirkungsgeflechts des Unterrichts und die Erkenntnisse zur «best/worst practice» in integrativen Regelklassen einen Beitrag für die Aus- und Weiterbildung von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie von Regelklassenlehrpersonen leisten.

Literatur

- Altmeyer, S. (2015). *Beurteilung von Verhalten und Lernen von Schulkindern durch Lehrpersonen – eine Frage der Passung*. Dissertation, Universität Zürich. <http://opac.nebis.ch/ediss/20152324.pdf> [Zugriff am 05.01.2016].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2013). *Beurteilung und Schullaufbahntscheide. Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen*. http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/brosch_re.spooler.download.1376384281381.pdf/beurteilung_und_schullaufbahntscheide.pdf [Zugriff am 05.01.2016].
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer.
- Cattell, R. B., Weiss, R. H. & Osterland, J. (1997). *Grundintelligenztest Skala 1 (CFT 1)* (5. rev. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Goodman, R. (1997). Strengths and difficulties questionnaire: A research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 5, 581–586.
- Helmke, A. (2014). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (5. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Helmke, A., Helmke, T., Heyne, N., Hosenfeld, A., Schrader, F.-W. & Wagner, W. (2007). *Skalendokumentation zu den Lehrerfragebögen im Projekt «VERA – Gute Unterrichtspraxis»*. Universität Koblenz-Landau.
- Helmke, A., Helmke, T., Lenske, G., Pham, G., Praetorius, A.-K., Schrader, F.-W. & Ade-Thurrow, M. (2015). *EMU: Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung*. <http://www.unterrichtsdiagnostik.info> [Zugriff am 05.01.2016].
- Klasen, H., Woerner, W., Rothenberger, A. & Goodman, R. (2003). Die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) – Übersicht und Bewertung erster Validierungs- und Normierungsbefunde. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 7, 491–502.
- Lehrmittelverlag St. Gallen (2015). *Klassenscockpit – ein Instrument zur Qualitätssicherung in der Volksschule*. <http://www.klassenscockpit.ch> [Zugriff am 05.01.2016].
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken* (8. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F. (2010). Soziale Kompetenzen. In T. Hascher & B. Schmitz (Hrsg.), *Pädagogische Interventionsforschung. Theoretische Grundlagen und empirisches Handlungswissen* (S. 133–148). Weinheim: Juventa.
- Petillon, H. (1984). *Sozialfragebogen für Schüler (SFS 4–6)*. Weinheim: Beltz.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.) (2005). *Verhalten-sauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim: Beltz.

Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. <http://www.psyc.de/skalendoku.pdf> [Zugriff am 05.01.2016].

*Dr. phil. Simona Altmeyer
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Forschung und Entwicklung
simona.altmeyer@hfh.ch*

Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Weinheim: Beltz.

*Dr. phil. Susan C. A. Burkhardt
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Forschung und Entwicklung
anna.burkhardt@hfh.ch*

SRF-10vor10 (2015, 4. März). *FOKUS: Sonderschüler in der Regelklasse*. <http://www.srf.ch/sendungen/10vor10/foerderung-im-klassenzimmer-mieter-gesucht-aerzte-verstehen> [Zugriff am 05.01.2016].

Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit «schwierigen» Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

*Dr. phil. Achim Hättich
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschung und Entwicklung
achim.haettich@hfh.ch*

Venetz, M., Zurbriggen, C. & Eckhart, M. (2014). Entwicklung und erste Validierung einer Kurzversion des «Fragebogens zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4–6)» von Haeberlin, Moser, Bless und Klaghofer. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 99–113.

Weiss, R. H. (2007). *Grundintelligenztest Skala 2 – Revision (CFT 20-R) mit Wortschatztest und Zahlenfolgentest – Revision (WS/ZF-R)*. Göttingen: Hogrefe.

*Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik (HfH)
Schaffhauserstr. 239
8050 Zürich*